

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING MUSTAQIL DAVLATLAR HAMDO'STLIGI DOIRASIDA TURIZM BO'YICHA XALQARO-HUQUQIY HAMKORLIGI

Nigmatov Shoxrux Dilmurod oqli

Jahon Iqtisodiyoti va Diplomatiya universiteti

Xalqaro huquq yo'nalishi magistranti

+998994094444

Shoxrux.nig@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6776322>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 25th June 2022

KEY WORDS

BTT, MDH, turizm siyosati, turizm industriyasi, xalqaro huquqiy hamkorlik.

ABSTRACT

Maqolada xalqro turizm normalari va yurizm tashkilotining bazi qonuniy hujjatlari, shuningdek mamlakatimizdagi turizm siyosatining MDH davlatlar bilan o'zaro kompleks hamkorlikdagi mavjud holati statistic malumotlar asosida o'rganilgan va bazi taklif-mulohazalar berilgan.

Sayyohlik industriyasi sayyohlar bilan bog'liq logistik xizmatlarni tashkil qilish hamda amalga oshirishni taqozo etuvchi sub'ektlar faoliyati bilan bog'liq ijtimoiy, iqtisodiy, madaniyma'rifiy, siyosiy va boshqa munosabatlarni qamrab oluvchi tizimdir. Sayyohlikni tashkil qilish va amalga oshirish jarayonida sub'ektlar o'rtasida turli munosabatlar vujudga keladi, muhokama qilinadi va optimal qaror qabul qilinadi. Sayyohlik industriyasida sub'ektlar o'rtasida munosabatlar serqirra, keng qamrovli va murakkab munosabatlar bo'lib, ularni aniq, qat'iy o'rnatilgan va barqaror huquqiy normalar bilan tartibga solmasdan turizmdan ko'zlangan maqsadga erishish juda murakkab.

Sayyohlik industriyasida davlatlar bilan davlatlar, davlatlar bilan xalqaro tashkilotlar, belgilangan tartibda ro'yxatga olingan va sayyohlik xizmat ko'rsatish huquqiga ega, litsenziyasi bo'lgan korxonalar, muassasa va tashkilotlar,

sayyohlarga xizmat ko'rsatuvchi mehmonxonalar, sayyohlik komplekslari, kempinglar, motellar, pansionatlar, umumiy ovqatlanish, transport korxonalari, madaniy-ma'rifiy, sport muassasalari, sayyohlar, turistik guruh rahbarlari, ekskursiya yetakchilari, sayyohlarning xavfsizligini ta'minlash xizmati xodimlari, turistlar huquqlarini himoya qiluvchi idoralar, tashkilotlar va boshqa sub'ektlar o'rtasidagi munosabat jarayonlardir .

Sayyohlik industriyasida xalqaro turizm bilan bog'liq munosabatlarni yo'lga qo'yuvchi normalarni ikkita katta guruhga bo'lib ko'rib chiqsak:

– sayyohlik industriyasida xalqaro huquqiy normalar;

– Butun jahon turizm tashkilotining ustavi, turizmga oid deklaratsiya, konvensiya va bitimlar;

– sayyohlik industriyasining alohida olingan davlat milliy qonunchiligi

normalari – turizmga oid qonunlar va qonunosti hujjatlari normalari.

Turizm industriyasida xalqaro va milliy huquq normalari turistik munosabatlar ob'ektlarning huquqiy maqomi, turistik faoliyatning asosiy yo'nalishlari, sayyohlik xizmatlari turlari, turizm sohasidagi davlatlararo munosabatlarning asosiy prinsiplari, davlatlararo aloqalarning turlari, davlat siyosatining muhim yo'nalishlari, davlat organlarining vakolatlari, turistlarning va sayyohlik faoliyati sub'ektlarining huquq va majburiyatlari, turistlar xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy-huquqiy kafolatlari, turizm to'g'risidagi xalqaro va milliy huquqiy hujjatlarni buzganlik uchun javobgarlikning turlarini belgilab beradi, tartibga soladi.

Sayyohlik industriyasida davlatlararo munosabatlarni tartibga soluvchi muhim xalqaro huquqiy manba – Butunjahon turistik tashkiloti (BTT)ning ustavidir. BTT ustavi 1970 yilning 27 sentyabrida Madridda qabul qilingan, 51 davlat tomonidan ratifikatsiya qilingandan keyin 1974 yilning 1 noyabridan to'liq amal qila boshlagan.

Bugungi kunda tashkilotga 160 dan ortiq davlat a'zo bo'lib, O'zbekiston Respublikasi 1993 yildan ushbu tashkilotga a'zolikka qabul qilingan. 2004 yilda Samarqand shahrida BTTning Buyuk ipak yo'li bo'yicha mintaqaviy Markazi tashkil etildi. 2014 yilning 1-3 oktyabr kunlari Samarqandda Tashkilot ijroiya kengashining 99-sessiyasi bo'lib o'tdi.

O'zbekiston Respublikasi tashkilotning haqiqiy a'zosi (tashkilotning assotsiativ va qo'shilgan a'zolari ham bor) sifatida uning ustavi bo'yicha belgilangan barcha majburiyatlarni o'z zimmasiga oldi va unda

a'zolarga berilgan huquqlardan samarali foydalanmoqda.

Xususan, 1999 yil 20 avgustda O'zbekiston Respublikasining «Turizm to'g'risida»gi Qonuni qabul qilindi. Keyinchalik ushbu qonunga ayrim o'zgartirish, qo'shimchalar kiritildi, uning asosida va ijrosini ta'minlash maqsadida o'ndan ortiq qonunosti hujjatlari qabul qilindi. Bugungi kunda «Turizm to'g'risida»gi qonun BTTning ustav talablariga to'la mos keladi. BTTning Ustaviga binoan uning asosiy maqsadi quyidagilar:

– iqtisodiy rivojlanish, xalqaro miqyosda bir-birini anglash, tinchlik va farovonlikka, irqi, jinsi, tili va dinidan qat'iy nazar barcha insonlarning huquq va erkinliklarini hurmat qilish va ta'minlashga hissa qo'shish uchun butun jahonda turizmni qo'llab-quvvatlash;

– ushbu maqsadga erishishda rivojlanayotgan davlatlarning turizm sohasidagi manfaatlariga alohida etiborni qaratish;

– o'zining turizm sohasida yetakchilik rolini o'ynashi uchun Tashkilot bilan BMTning tegishli organlari va ixtisoslashgan muassasalari bilan samarali hamkorlikni o'rnatish va uni qo'llabquvvatlash.

BTT Ustavida Tashkilotga a'zolikka qabul qilish va undan chiqarishning shartlari va tartibi, a'zolarning turlari, ularning huquq va majburiyatlari, Tashkilotning rahbar organlarining vakolatlari, qaror qabul qilish tartibi, Tashkilotning imtiyoz va immunitetlari belgilab berilgan .

Sayyohlik sohasidagi xalqaro munosabatlar, o'rnatish va rivojlantirish asoslarining yana bir xalqaro huquqiy manbai: «Sayohat uchun aloqalar to'g'risidagi Bryussel Konvensiyasi» (1970) turizm sohasidagi birinchi konvensiya

bo'lib, unda turizmga oid tushunchalarning ta'rifi berilgan.

Sayyohlik sohasidagi boshqa bir manba «Jahon turizmi bo'yicha Manila deklaratsiya»da (1980) turizm halqaro-huquqiy voqea-hodisa ekanligi, uning ijobiy natijalari, insonlarning turizmga ishtiyoqi kuchliligi, davlatlarning turizmning rivojlanish yo'lidagi to'siqlarga barham berish choralarini ko'rish zarurligi, turizmning madaniy merosni avaylab-asrash va rivojlantirishdagi, tinchlikni saqlash va o'zaro bir-birini tushunishdagi ahamiyati masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.

O'zbekiston turizm sahasida xorijiy davlatlar bilan aloqalarni o'rnatish va rivojlantirish maqsadida qator ko'p tomonlama shartnomalarga qo'shildi. Jumladan, O'zbekiston Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi doirasidagi «Turizm sohasida hamkorlik to'g'risida»gi Hukumatlararo bitim (23.12.1993), «Turizm sohasida MDH ishtirokchi-davlatlari hamkorligining asosiy prinsiplari to'g'risida»gi MDH ishtirokchidavlatlari o'rtasida turistik aloqalarni rivojlantirish Konsepsiyasi (29.10.1994), «Turizm sohasida ShHTga a'zo-davlatlar hamkorligining 2017-2018 yillarga mo'ljallangan dasturi» (2016) va «Turizm sohasida MDH ishtirokchi-davlatlari hamkorligini 2020 yilgacha rivojlantirish strategiyasi»ni (2017) ishtirokchi davlat sifatida imzoladi va ulardagi turizm sohasida hamkorlikni o'rnatish, amalga oshirish va rivojlantirish bo'yicha majburiyatlarni o'z zimmasiga oldi.

Avval xabar qilinganidek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev 2019 yil 10-11 oktyabr kunlari Turkmaniston poytaxti Ashxobod shahrida bo'lib o'tgan Mustaqil Davlatlar

Hamdo'stligi Davlat rahbarlari kengashining navbatdagi majlisida ishtirok etdi. Tadbirda Hamdo'stlik doirasida ko'p tomonlama hamkorlikni yanada mustahkamlash va rivojlantirishga yo'naltirilgan qator hujjatlar qabul qilindi. Ular orasida MDH davlatlarining strategik iqtisodiy hamkorligi to'g'risidagi deklaratsiya ham bor.

Deklaratsiya Hamdo'stlik doirasida hamda boshqa davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan birgalikda iqtisodiy aloqalarni takomillashtirish imkonini beruvchi samarali hamkorlik mexanizmlarini yaratishga qaratilgan.

Ushbu deklaratsiyada aynan turizm sohasiga oid ba'zi umumiy normativ mexanizmlarni ko'rish mumkin. Xususan: deklaratsiyada berilgan maqsadlarga erishishda va qayd etilgan vazifalarni hal qilishda MDHga a'zo davlatlar faoliyatining ustuvor yo'nalishlarini quyidagilar tashkil etadi:

.....- MDHga a'zo barcha davlatlarning ishlab chiqarish kuchlarini oqilona joylashtirish va aholining barqaror harakatchanligini ta'minlash, ichki va xalqaro turizm hajmini oshirish, tadbirkorlik faoliyatini kuchaytirish maqsadida Hamdo'stlikning transport-kommunikatsiya tizimini rivojlantirish (temiryo'llar va avtomobil yo'llari, aeroportlar va dengiz portlari, quvur o'tkazish transporti);

- ta'lim, ilm-fan, sog'liqni saqlash, mehnat va bandlik, aholini ijtimoiy himoya qilish, madaniyat, axborot, sport va turizm sohalaridagi hamkorlikni yanada rivojlantirish;

XULOSA

Bir so'z bilan aytganda mamlakatimizning turistik salohiyati yuqori darajada bo'lib xalqaro hamjamiyatni jalb etish quvvatiga

egadir. Shu nuqtai nazardan BMT va MDH darajasida xalqaro deklaratsiya va shartnomalarga a'zo ekanligimiz ushbu

sohadagi xalqaro huquqiy hamkorlikning ayni namunasidir.

References:

1. O'zbekiston Respublikasining «Turizm to'g'risida»gi Qonuni. // «Xalq so'zi», 1999 yil 20 avgust.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 22 yanvardagi «2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar Strategiyasini «Faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llabquvvatlash yili»da amalga oshirishga oid Davlat dasturi to'g'risida»gi PF-5308-sonli farmoni.
3. Mirziyoev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. – T.: «O'zbekiston», 2017.
4. Tuxliev I.S., Hayitboev R., Ibodullaev N.E, Amriddinova R.S. Turizm asoslari: o'quv qo'llanma. – Samarqand: SaimISI, 2010
5. Tania Kapiki, Nikoletta Tatari. Quality Management in Tourism Accommodations: The European Flower. Technological Educational Institution of Thessaloniki School of Administration and Economics Department of Tourism Management. 2006. 112 p.